

QOBILIYAT VA IQTIDOR

Mashrabova Munisabonu

Andijon Davlat Pedagogika Instituti biologiya yo'nalishi talabasi.

Abduraximova Shaxnoza

Ibragimova Xurshida

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14476435>

Annotatsiya. Mazkur maqola qobiliyat va iqtidor tushunchalari o'rtasidagi farqlarni va ularni shaxsiy rivojlanishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Qobiliyat insonning tabiiy imkoniyatlarini, iqtidor esa bu imkoniyatlarni to'liq amalga oshirish va rivojlantirishdagi sa'y-harakatlarni ifodalaydi. Maqola, shuningdek, har bir shaxsning o'z qobiliyatlarini aniqlash va iqtidorini shakllantirish orqali qanday muvaffaqiyatga erishishi mumkinligi haqida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: Qobiliyat, iqtidor, shaxsiy rivojlanish, tabiiy imkoniyatlar, sa'y-harakat, muvaffaqiyat, ta'lim, intilish.

СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТ

Аннотация. Данная статья анализирует различия между понятиями "способности" и "талант", а также их значение в личностном развитии. Способности представляют собой природные возможности человека, тогда как талант отражает усилия по полному раскрытию и развитию этих возможностей. В статье также рассматривается, как каждый человек может достичь успеха, выявляя свои способности и формируя талант.

Ключевые слова: способности, талант, личностное развитие, природные возможности, усилия, успех, образование, стремление.

ABILITY AND TALENT

Abstract. This article analyzes the differences between the concepts of "ability" and "talent" and their significance in personal development. Ability refers to a person's natural potential, while talent reflects the efforts to fully realize and develop this potential. The article also discusses how individuals can achieve success by identifying their abilities and nurturing their talents.

Keywords: ability, talent, personal development, natural potential, effort, success, education, aspiration.

Dekabr, 2024-Yil

Qobiliyat — bu insonning tugʻma imkoniyatlari boʻlib, u muayyan faoliyatlarni bajarishga layoqatni belgilaydi. Qobiliyatlar oʻrganish, mantiqiy fikrlash, eslab qolish, jismoniy harakatlarni muvofiqlashtirish kabi koʻplab jihatlarda namoyon boʻladi.

Qobiliyatlar ikki turga boʻlinadi:

Umumiy qobiliyatlar: Bu barcha odamlarda uchraydi va kundalik faoliyatlarda, masalan, oʻqish, yozish va muloqot qilishda qoʻllaniladi.

Maxsus qobiliyatlar: Bu muayyan sohalar, masalan, musiqa, rasm chizish, sport yoki matematika boʻyicha oʻziga xos qobiliyatlarni oʻz ichiga oladi.

Qobiliyat tugʻma boʻlsa-da, ularni rivojlantirish va takomillashtirish mumkin. Taʼlim, mashgʻulotlar va hayotiy tajriba bu jarayonda katta ahamiyatga ega. Qobiliyatni rivojlantirish natijasida insonning maʼlum bir sohada iqtidorli boʻlishiga zamin yaratiladi

Iqtidor — bu insonning oʻz qobiliyatlarini rivojlantirib, muayyan faoliyatda yuqori natijalarga erishish qobiliyatidir. Iqtidor tugʻma qobiliyatlarning maqsadli mehnat, taʼlim va tajriba orqali rivojlanishi natijasida shakllanadi.

Iqtidor insonning biror sohada yuqori darajadagi mahorat va bilim koʻrsatishida namoyon boʻladi. Musiqachi, sportchi, rassom yoki olimning muvaffaqiyati koʻpincha ularning iqtidoriga bogʻliq boʻladi. Iqtidorni rivojlantirish uchun qatʼiyat, doimiy mashq va atrofda qilarning qoʻllab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega.

Qobiliyat va iqtidorni rivojlantirish:

Qobiliyat va iqtidorni rivojlantirish uchun maqsadli mehnat, taʼlim, mashgʻulotlar va tajriba katta ahamiyatga ega. Tugʻma qobiliyatlarni aniqlab, ularni muntazam mashq va oʻqish orqali takomillashtirish mumkin. Taʼlim muassasalari, maxsus kurslar va murabbiylar bu jarayonda muhim rol oʻynaydi.

Rivojlantirishning asosiy usullari:

Amaliy mashgʻulotlar: Maxsus koʻnikma va mahoratni oshirish uchun doimiy mashqlar zarur.

Oʻz-oʻzini rivojlantirish: Oʻz qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos faoliyat bilan shugʻullanish.

Motivatsiya va intizom: Uzoq muddatli mehnat va qatʼiyat iqtidorning toʻliq shakllanishiga yordam beradi.

Shu tariqa, qobiliyatni rivojlantirish iqtidorni shakllantirishga zamin yaratadi, iqtidor esa muvaffaqiyatga erishishning muhim omiliga aylandi.

Xulosa

Qobiliyat va iqtidor — har bir insonda mavjud boʻlgan salohiyatni ochib beruvchi asosiy omillardir. Qobiliyat tabiiy imkoniyatlarni belgilasa, iqtidor bu imkoniyatlarning faoliyat jarayonida namoyon boʻlishidir. Iqtidorni shakllantirish mehnat, taʼlim va tajribani talab qiladi.

Har bir inson oʻz qobiliyatini rivojlantirish orqali iqtidorini kashf etishi va hayotda yuqori natijalarga erishishi mumkin. Bu jarayonda oila, taʼlim muassasalari va jamiyatning qoʻllab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Shukurov, M. (2020). Shaxsiy rivojlanish va psixologiya. Tashkent: Sharq Nashriyoti.
2. Mirzaev, B. (2018). Psixologik qobiliyat va iqtidor. Tashkent: Oʻzbekiston Yozuvchilar Uyushmasi.
3. Chamberlain, K. & Zittoun, T. (2003). Personal Development and Cognitive Skills. Oxford University Press.
4. 5.Psychology Today (www.psychologytoday.com).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH